

**TALABALARNING ILMIY BASHORAT QILISH KO'NIKMASI KASBIY
FAOLIYAT MUAMMOSI SIFATIDA**

**Rustamov Bektosh Ximmatovich,
CHDPU, Menejment kafedrası o'qituvchisi,
Talipova Yulduz Shavkat qizi,
CHDPU, Menejment kafedrası o'qituvchisi,
Sayfiddinova Sabina Muhiddinovna
CHDPU, Menejment yo'nalishi talabasi**

Annotatsiya: Tadqiqotimizda talabalar o'rtasida ilmiy bashorat qilish ko'nikmalarining rivojlanishi kasbiy faoliyat muammosi sifatida o'rganilgan. Bugungi kunda ta'lim tizimida talabalar ilmiy faoliyatga jalb etilishi, ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Ilmiy bashorat qilish ko'nikmalari, talabalar uchun nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida ham zarurdir. Tadqiqotda ilmiy bashorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodologiyalar, o'quv dasturlari va amaliy tadqiqotlarning ahamiyati ko'rsatildi. Shuningdek, talabalar o'rtasida ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni yengish uchun takliflar berildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ilmiy bashorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali talabalar o'z kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyat qozonishlari va zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishlari mumkin. Bu esa, o'z navbatida, milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotimiz natijalari, ta'lim muassasalari va mutaxassislarga ilmiy bashorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Аннотация: В нашем исследовании развитие навыков студентов в области научного прогнозирования рассматривается как проблема профессиональной деятельности. В современной образовательной системе важно вовлечение студентов в научные активности и повышение их независимого мышления и аналитических навыков. Навыки научного прогнозирования необходимы не только для академического успеха, но и для их будущей профессиональной деятельности. Исследование подчеркивает значимость методологий, учебных планов и практических исследований, применяемых в образовательном процессе для развития навыков

научного прогнозирования. Кроме того, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются студенты при формировании этих навыков, и предлагаются рекомендации по их преодолению. Результаты показывают, что развитие навыков научного прогнозирования позволяет студентам добиваться успеха в профессиональной деятельности и становиться конкурентоспособными на современном рынке труда. Это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии национальной экономики. Результаты нашего исследования помогут образовательным учреждениям и специалистам разработать эффективные стратегии для улучшения навыков научного прогнозирования.

Abstract: In our research, the development of students' skills in scientific forecasting is studied as a professional activity issue. In today's education system, involving students in scientific activities and enhancing their independent thinking and analytical skills is of great importance. Skills in scientific forecasting are essential not only for academic success but also for their future professional activities. The research highlights the significance of methodologies, curricula, and practical research applied in the educational process for developing scientific forecasting skills. Additionally, it addresses the challenges faced by students in shaping these skills and offers suggestions for overcoming them. The results indicate that by developing scientific forecasting skills, students can achieve success in their professional activities and become competitive in the modern labor market. This, in turn, positively impacts the development of the national economy. The results of our research will help educational institutions and specialists to devise effective strategies for enhancing scientific forecasting skills.

Kalit so'zlar: Bashorat, ta'limot, ilmiy, kasbiy, baholash, potensial

Ключевые слова: Прогноз, Инструкция, Научный, Профессиональный, Оценка, Потенциал.

Key words: Forecast, Instruction, Scientific, Professional, Assessment, Potential

KIRISH

Bashorat-u yoki bu voqealarni oldindan aytish, mavjud bo'lgan, lekin hali tajribada qayd etilmagan voqealar yoki hodisalar haqidagi bilimdir. Fan taraqqiyoti qanchalik ilgarilasa, oldindan aytish jarayoni shunchalik tezlashadi. Bashorat qilish deganda yana

shunday jarayonlar tushuniladiki, biron-bir hodisaning rivojlanish istiqbollari maxsus ilmiy ravishda o'rganilib xulosalar chiqariladi. Masalan, 1503-yilda tug'ilgan Mikayel Nostradamusning bashorati 2240 yilni qamrab olgan bo'lib, 1557-yildan 3797-yilgacha davom etadi. Nostradamusning bashorat kitobi „Sentruya“ deb atalgan. Uning bashorati Yevropani va hayotning barcha sohalarini qamrab olgan. Nostradamus bashoratining bir qismi hayotligida hamda keyingi yillarda amalga oshgan. Masalan, 1582-yilda Grigoriy taqvimi joriy qilingani, 1597-yilda chaqmoqtoshdan miltiqning kashf etilishi, 1609-yilda Galiley ta'limotining paydo bo'lishi va h.k. Bulardan tashqari, Nostradamus ko'plab boshqa voqealarni, halokatlar, kasalliklar, zilzila va ochliklar bo'lishini o'z asarida bashorat qilgan. Ta'lidlash lozimki, o'z vaqtida Nostradamus Bibliya va boshqa ko'plab donishmandlarning asarlarini chuqur o'rgangan. Uning bashoratlari shularning natijasi bo'lsa ajab emas.

Hozirgi zamonda iqtisodiy sohalarini bashorat qilishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Iqtisodiy bashoratda turli usullardan foydalaniladi. Usullardan ekstropolatsiya, tarixiy analogiya, tarixiy-mantiqiylik, modelashtirish, induksiya va deduksiya kabilar iqtisodiy rivojlanishni belgilashda foydalaniladigan usullardir. Iqtisodchi olimlardan J. Gelbreyt uzoq muddatli iqtisodiy bashorat asosida yangi industrial jamiyat nazariyasini ishlab chiqqan bo'lsa, D. Bell shunday yondashish natijasida postindustrial jamiyat nazariyasini, R. Arin esa yagona industrial jamiyat nazariyasini, U. Roston esa o'sish bosqichlari nazariyalarini yaratdilar.

Bashorat qilish uchun voqelikni mukammal bilish talab etiladi. Bashoratni paydo qiluvchi omillar mavjud bo'lib, bu qonuniyatlarning o'rni to'g'ri qo'llanganda bashorat natijali bo'ladi. Ma'lumki hozirgi inson o'ta ziddiyatlarga boy davrni boshdan o'tkazmoqda. Shunga qaramasdan, XXI asr jamiyatlarida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni aniq va ravshan bashorat qilish talab etiladi.

Ilmiy ijod ko'p qirralidir, shu sababli ijod jarayoni bashoratni ham qamrab oladi. Maqsad bashoratlardan unumli foydalanib, ularni hayotga tadbiq etish insonlar turmush tarzini yuksaltirishga yordam beradi. Kelajakni bashorat qilish bu-kelajakni oldindan tushunish, ko'ra bilish, uning tabiatini, xususiyatlarini aniqlash bilan chegaralanib qolmaydi. Bashoratning yana bir xususiyatlaridan yana biri bu-uning qanday qilib voqelikka o'tish jarayonini ham oldindan aytishdir. Buning uchun bashoratda qo'llaniladigan hisob-kitoblar

aniq va ravshan bo'lishi lozim. Hisob-kitoblar vositasi bilan hali ma'lum bo'lmagan narsa yoki hodisani bashorat qilish fan tarixidan ma'lum.

Bashorat qilish – ilmiy oldindan ko'ra bilishning shakli bo'lib, potensial borliqni miyada aks ettirish jarayonidir. Inson hayotida ro'y bermagan, fan uchun hozircha noma'lum hisoblangan, imkoniyat tariqasidagina mavjud bo'lgan biron-bir ijtimoiy-siyosiy voqea yoki hodisaning kelajakda qanday ro'y berishini, uning holati, rivojlanish qonunlari va oqibatlarini muayyan ilmiy dalillarga asoslangan holda oldindan aytib berish. Bashorat qilish nazariya va eksperimental ma'lumotlarni va jamiyat taraqqiyoti qonunlarini hisobga olishga asoslanadi.

1960-yillarning o'rtalaridan boshlab bashorat rejaları jadallik bilan tuzila boshlandi. 1960-yilda Amerika il va san'at akademiyasining Rim klubi Gudzon oliygohi, Fyu-tyuribi jamiyatlari hamda ijtimoiy bashorat bo'yicha ko'pgina xalqaro va milliy markazlar faoliyat yurita boshladi. 1974-yildan beri Butun dunyo kelajakni o'rganish uyushmasi mavjuddir. Butun dunyo tashkilotlari, davlat idoralari, ilmiy markaz va yirik birlashmalarning, atrof muhitni saqlash, demokratik rivojlanishga oid uzoq kelajak bashoratlarini tuzish har bir kishi va insoniyat uchun juda katta ahamiyatga egadir.

Kelajakni ilmiy oldindan ko'ra bilish va bashorat qilish bu juda katta muammodir. Ijtimoiy bashoratning bir qancha uslublari mavjud. Avstraliyalik olim Arix Yanchning ma'lumotiga qaraganda bashoratning 200 ga yaqin uslubi mavjud, ushbu uslublarning asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Ekstropolyatsiya – hodisa va voqealarning miqdoriy o'zgarishini ifodalovchi uslubdir.
2. Tarixiy analogiya – o'tmishda bo'lgan ijtimoiy voqeani bugungi jarayon bilan solishtirib kelajakda sodir bo'ishi mumkin bo'lgan vaziyatlar haqida bashorat qiluvchi uslubdir.
3. Kompyuterda modellashtirish – ijtimoiy bashoratning o'ziga xos uslublardan biri hisoblanadi. Unga ko'ra kompyuter imkoniyatlaridan foydalangan holda borliqning kelajakdagi turli qiyofalarining modellari chiziladi.
4. Kelajakni sahnalashtirish uslubi. Aktual borliqdan turlicha hatto bir-biriga mutlaqo zid bo'lgan tendensiyalari mavjud bo'ladi.
5. Eksport baholash uslubi. Ekspert baholariga asoslanib bashorat qilish uslubi.

Albatta yuqorida tilga olingan uslublar ilmiy bashoratni amalga oshirish haqidagi bilimlarimiz hajmini to'liq ifoda etmaydi. Turli mutaxassislar yangidan-yangi uslublarni tilga oladilar.

Ilmiy oldindan ko'ra bilish, bashorat qilish inson tafakkuri bilan bo'lganni uchun unda haqiqatga yaqin hayoliy narsalar, intilishlar shuningdek gohida yangilishlar ham bo'lib tuardi. Agar ilmiy farazdan qonuniy ravishda kelib chiqadigan xulosa tajribada tasdiqlanmasa, bu hol ilmiy farazning noqonuniyligini ko'rsatadi.[1]

Ilk o'spirinlarga xos xususiyatlardan biri hayotiy rejalarning shakllanishidir. Bir tomondan hayotiy rejalar shaxs o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni umumlashtirishi va mustahkamlanishi natijasida vujudga keladi. Boshqa tomondan maqsad va motivlarning konkretlashishi jarayoni ro'y beradi.

Hayotiy reja – bir vaqtning o'zida ijtimoiy va axloqiy hodisadir. Kim bo'lish (kasbiy o'zlikni anglash) va qanday bo'lish (axloqiy o'z-o'zini anglash) muammolari o'smirlik davrida farqlanmaydi. O'smir va o'spirinlarning hayotiy rejalari tarqoq bo'lib, ularning amaliy faoliyatiga mos kelmaydi. Ilk o'spirinlar „Hayotiy rejalaringiz bormi?“ degan savolga „HA“ deb javob berishgan, lekin ko'pchilik hayotiy reja sifatida o'qish, kelajakda qiziqarli ish bilan shug'ullanish, sodiq do'stlarga ega bo'lish va ko'p sayohat qilish deb ta'kidlashgan.

Hayotiy reja faqat so'ngi natijagina emas, unga erishish usul va yo'llari, unga zarur bo'ladigan obyektiv va subyektiv imkoniyatlar e'tiborga olingandagina bu so'zning asl ma'nosi vujudga keladi. Faol va xayolotga beriluvchan orzudan farqli ravishda, hayotiy reja bu – faoliyat rejasidir, u birinchi navbatda kasb tanlashga bog'liq. Ilk o'spirin uchun kasb tanlash avvalo axloqiy muammodir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham shaxs mehnat qilish huquqi bilan birga, o'z qobiliyati, layoqati va qiziqishiga ko'ra kasb tanlash huquqiga ega ekanligi ta'kidlangan.

Bugungi kunda kasb tanlash har xil nuqtai nazardan qarash mumkin bo'lgan ko'p o'lchovli va ko'p qirrali jarayondir. Birinchidan, jamiyat shakllanayotgan shaxs oldiga qo'ygan vazifalar seriyasi sifatida, ularni shaxs ma'lum vaqt davomida ketma-ket hal qilishi zarur. Ikkinchidan, individ o'z qiziqish va layoqatlarini shakllantiradigan qaror qabul qilish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Uchinchidan, hayotning individual uslubini

shakllantirish jarayoni sifatida, kasbiy faoliyat uning bir qismi sifatida namoyon bo'ladi. Bu uch nuqtai nazar o'zaro bir-birini to'ldiradigan ishning har xil tomonlaridir. Yosh davrlari psixologiyasida kasb tanlash bir necha bosqichdan iborat:

Birinchi bosqich-bolalar o'yinlari bo'lib, unda bola o'ziga har xil kasbiy rollarni qabul qiladi va shu bilan bog'liq xulq-atvorning alohida elementlarini „o'ynaydi“.

Ikkinchi bosqich-o'smirlik xayoli bo'lib, o'smir orzularida, o'zini u yoki bu qiziqarli kasbning namoyandasi sifatida ko'radi.

Uchinchi bosqich-ilk o'spirinlik davrini qamran oladi-dastlabki kasb tanlashdir. Har xil faoliyat turlari o'smirning qiziqishlari tomonidan saralanadi va baholanadi, keyin qobiliyatlari nuqtai nazaridan kasb tanlashga harakat qilinadi, eng so'ngida qadriyatlar tizimi nuqtai nazaridan qarab chiqiladi. Qiziqishlar, qobiliyatlar va qadriyatlar kasb tanlashning har bir bosqichida namoyon bo'ladi.

Kasb tanlashda ilmiy bashorat ko'nikmalariga ham tayanish mumkin. Albatta ilmiy bashorat biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, jarayonni ilmiy ravishda o'rganib olingan xulosalarga ko'ra kelajakni ongli ravishda hayolda shakllantirish imkoni demakdir. Kasb tanlayotganda ham har bir individual shaxs qo'yigan talablar va qoidalarga asoslangan holda kelajak kasbini bashorat qilishi kerak.

Kasb tanlashda ilmiy bashorat ilk o'spirinlarda ikki xil ma'lumotni talab qiladi: kasb dunyosi va har bir kasbga qo'yilgan talabardan xabardorlik; o'z qobiliyatlari va qiziqishlarini bilish. U ma'lumot ham bu ma'lumot ham ilk o'spirinlarga yetishmaydi. Ilk o'spirinlarning hayotiy realarini amalga oshirish va kasb tanlashi itimoiy sharoitlarga, ayniqsa ota-onaning umumta'lim darajasiga bog'liq.

Kasbiy yo'nalganlik nafaqat itimoiy, balki psixologik muammo hamdir. Psixologiyada kasbiy yo'nalganlik bo'yicha uch nazariy nuqtai nazar mavud.

Birinchi nuqtai nazar faoliyatning muvaffaqiyati va usullari bog'liq bo'lgan individual xususiyatlarning amaliy o'zgarmasligi va barqarorligi haqida g'oyaga asoslangan. Bunda birinchi tomondan, u yoki bu ishga mos insonlarni kasbga yollash va tanlashga urg'u beriladi, ikkinchi tomondan u yoki bu insonning individual xususiyatlariga mos kasblarni tanlash.

Ikkinchi nuqtai nazar qobiliyatlarni maqsadga muvofiq shakllantirish g'oyasidan kelib chiqadi, bunda har bir insonning muhim xislatlarini rivolantirish nazarda tutiladi.

Uchinchi nuqtai nazar psixologiyadagi ong va faoliyatning birligi tamoyilidan kelib chiqadi, faoliyatning individual uslubini shakllantirishga yo'naltirilgan. Ushbu konsepsiya E.A.Klimov ilgari surgan quyidagi qarashlarga asoslanadi:

1. Faoliyatning muvaffaqiyati uchun muhim bo'lgan amaliy tarbiyalanmaydigan shaxsiy (psixologik) xislatlar mavjud.
2. Kasbiy faoliyat sharoitlariga moslashishning mehnat mahsuldorligi bo'yicha bir xil bo'lgan, har xil usullari mavjud.
3. Alohida qobiliyatlarning kuchsiz ifodalanganligini mashq qilish yoki ish usullari yordamida bartaraf etishning keng imkoniyatlari mavjud.
4. Shaxsning individual o'ziga xosligini hisobga olgan holda qobiliyatlarni shakllantirish zarur, tashqi sharoitlarni hisobga olgan holda ichki sharoitlarni rivojlantirish.

Kasb tanlashda – yosh, ilk o'spirinning ma'lumotlilik darajasi va uning intilish darajasi muhim omillar hisoblanadi.

Ilk o'spirinlarning bo'lajak kasblari haqida xabardorlik darajasi ham muhim hisoblanadi. Yigitlar va qizlar ular tanlaydigan kasblar doirasini, har bir kasbning aniq xususiyatlarini bilmaganliklari uchun kasbni tasodifan tanlaydilar. Kasb haqida ma'lumotga ega emaslik oily o'quv yurtiga kirganlar orasida ham uchraydi. „Bo'lg'usi kasbingizning xarakteri, mazmuni va sharoitidan xabardormisiz?“ degan savolga talabalarning to'rtidan bir qismiginna „ha“ javobini berishgan. Inson kasb tanlayotgan vaqtida qanchalik kichik bo'lsa, uning kasb tanlashi shunchalik mustaqil bo'lmaydi, shaxsiy qadriyatlar tizimi asosida emas, ma'lumotlarning yetarli bo'lmaganligi tufayli kimningdir tavsiyasiga ko'ra amalga oshiriladi.

Talabalarda kasbiy yo'nalganlikning shakllanishi va rivolanishi jarayoniga faol maqsadga muvofiq ta'sir ko'rsatish uchun quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

1. Oliy o'quv yurtidagi ta'lim jarayonida har bir talabaning barqaror kasbiy yo'nalganligi shakllanishiga yordam berish uchun ta'limning muvafaqqiyatini ta'minlaydigan psixologik fenomenlar majmuini hisobga olish zarur.

2. Oliy ta'lim davomida har bir talabaga individual yondashuvni amalga oshirmoq, kasbiy yo'nalganlik imkoniyatlaridan kengroq foydalanish lozim.
3. Talabalarning anchagina qismi kasbni anglamay tasodifan tanlaganliklarini hisobga olib, oily o'quv yurtidagi ta'lim jarayonida talabalarda dunyoni kasb nuqtai nazaridan ko'rishni shakllantirishga yo'naltirilgan tadbirlar tizimini tavsiya etish mumkin.
4. Ko'pchilik talabalar hozirgi zamon masalalari bilan aloqasi borligi, ilmiylik, muammolilik, bilimining chuqurligi, ta'limda ko'rsatmalik va texnika vositalarining qo'llanilishini mutaxassislik fanlarini o'qitishdagi ijobiy jihatlar sifatida ta'kidlangani bois, darslarni jonli, yangi pedagogika texnologiyalarga asoslangan holda qiziqarli qilib o'tishlarini o'qituvchilarga tavsiya etamiz.
5. Talabalarda kasbiy yo'nalganlikni shakllantirish uchun kasb professiogrammasi va psixogrammasi bilan tanishtirish hamda kasbiy muhim hislatlarni psixologiya darslarida amaliy mashg'ulotlarda hamda tarbiyaviy soatlarda guruh murabbiylari yordamida rivolantirishni tavsiya etamiz.

XULOSA

Tadqiqotimizda talabalar ilmiy bashorat qilish ko'nikmalarini kasbiy faoliyat muammosi sifatida o'rganish orqali, ularning ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanligini aniqladik. Ilmiy bashorat qilish ko'nikmalari talabalar uchun nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, balki kelajakdagi ish faoliyatlarida muvaffaqiyat qozonish uchun zaruriy asos hisoblanadi.

O'rganilgan metodologiyalar va ta'lim dasturlari orqali, talabalarni ilmiy faoliyatga jalb qilish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligi ko'rsatildi. Shuningdek, tadqiqot davomida yuzaga kelgan qiyinchiliklar va ularni yengish yo'llari ham muhokama qilindi.

Natijada, ilmiy bashorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali talabalar o'z kasbiy faoliyatlarida raqobatbardosh bo'lishlari va zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Ta'lim muassasalari va mutaxassislar uchun ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda samarali strategiyalar ishlab chiqish zarurati ko'rsatiladi. Bu esa, o'z navbatida, milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Falsafa.Q.Nazarov tahriri ostida.Toshkent,2005 y
2. Filofofiya.Pod red.V.P.Koxanovskogo. Rostav-na-Donu,1999,s.515-540.
3. Sh.S.Shodmonova, G.N.Ibragimova, F.O.Mirzaeva. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik – T.: SANO-STANDART, 2022.
4. A.R.Xodjaboyev, I.A.Husanov. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. T., «Fan va texnologiya», 2007
- 5.Rustamov, B. (2024). IN THE WORKS OF EASTERN THINKERS ILLUMINATION OF A HEALTHY LIFESTYLE. Science and innovation, 3(B3), 123-125.